

Pomares comerciais de macieiras em áreas de criação de galinhas ao ar livre

Acréscimo do lucro do investimento no bem-estar animal

www.agforward.eu

Por que plantar árvores?

Uma área para criação de galinhas ao ar livre contribui para o bem-estar dos animais. No entanto, as galinhas preferem áreas com abrigo proporcionado por árvores, arbustos ou estruturas artificiais. Uma exploração com 10000 galinhas necessita de uma área de 4 ha para os animais se deslocarem, e plantar uma área tão grande é um investimento substancial. Ao instalar árvores de fruto comerciais consegue-se um fluxo de receita considerável. Cada espécie fruteira tem necessidades particulares e algumas necessitam de um investimento adicional. Por exemplo, as cerejeiras necessitam de rede de proteção contra aves. Este folheto explica os requisitos necessários à incorporação de macieiras num sistema de criação de galinhas ao ar livre.

Pomar com dois anos numa área de criação de galinhas ao ar livre. Ref: Louis Bolk Institute

Este pomar de 1,4 ha situa-se numa área de criação de galinhas ao ar livre de 2,4 ha e fornece abrigo suficiente para que as galinhas se desloquem até 200 m da sua base (esta foto foi tirada aos 100 m). Ref: Louis Bolk Institute

Onde, como e que árvores plantar?

Plantar e gerir um pomar de macieiras comercialmente viável requer conhecimento específico. É importante aconselhar-se antes de plantar: contratar um especialista em fruticultura ou alugar a sua terra a um agricultor experiente e seguir os seus conselhos ou decisões sobre quais as variedades e árvores são as adequadas à sua situação.

As macieiras necessitam de solo seco e solto, devendo assim evitar-se plantá-las próximo do galinheiro, onde é mais apropriado plantar espécies mais baratas e robustas, ou porta-enxertos com maior potencial de crescimento. Na área percorrida pelas galinhas é necessário plantar árvores maiores e mais velhas do que as adequadas a um pomar sem galinhas. Por as macieiras poderem reagir de formas diferentes às variações sazonais e à presença das galinhas, é sensato utilizar 2 a 3 variedades.

Próximo do galinheiro o solo apresenta-se compactado e molhado devido às aves. A compactação causada por máquinas também prejudica o crescimento das macieiras e a produção de maçãs. Ref: Louis Bolk Institute

Vantagens

- As galinhas mantidas ao ar livre exibem sinais de pouco stress, como demonstrado pela diminuição de danos causados por bicadas. Galinhas com uma boa cobertura de penas necessitam de menos alimento para manter o calor corporal.
- Onde existir mais coberto arbóreo, menos aves aquáticas entrarão, o que é importante por poderem transmitir a gripe aviária.
- As flores da macieira atraem abelhas e outros polinizadores, pelo que a presença de fruteiras contribui para a biodiversidade.

Pragas e doenças

- As maçãs são suscetíveis a danos causados pelo clima e por pragas e doenças. Algumas doenças, como o pedrado, podem aumentar ao longo do tempo.
- As galinhas podem ter um impacto negativo no crescimento das árvores e nas proporções de maçãs queimadas pelo sol e podres. Isso pode dever-se ao facto de as galinhas deixarem o solo nu, compactado, ou, possivelmente, com quantidades excessivas de estrume.
- As galinhas podem reduzir o pedrado e a incidência de pragas de insetos consumindo as folhas infetadas.
- Em produção biológica, há menos conflitos de interesses, porque não são utilizados produtos químicos que poderiam ser prejudiciais às galinhas.

Monique BESTMAN
Bart TIMMERMANS

m.bestman@louisbolk.nl

Louis Bolk Institute, Kosterijland 3-5,
3981 AJ Bunnik, The Netherlands
www.agforward.eu

Novembro 2017

Este folheto foi produzido como parte do projeto AGFORWARD. Embora os autores tenham utilizado a melhor informação disponível, nem os autores nem a UE serão, em qualquer caso, responsáveis por qualquer perda, dano ou prejuízo incorridos direta ou indirectamente em relação ao relatório.

Por razões de segurança alimentar nem as galinhas, nem o seu estrume, devem ter qualquer contacto com os frutos. Ref: Louis Bolk Institute

Produtividade das maçãs

Ensaios numa exploração biológica holandesa com 6000 galinhas poedeiras e 6800 macieiras demonstraram que pode ser obtido um rendimento de 40 a 50 toneladas de maçãs/ha. Este pomar com um bom desempenho pertence a um agricultor que planta e gere as fruteiras e aluga o pomar ao dono das galinhas. As duas variedades de maçãs utilizadas são colhidas em alturas diferentes. A plantação de variedades diversificadas também dilui o risco de expansão das doenças.

Gestão das árvores

A gestão de um pomar é sazonal. A poda faz-se no inverno. A verificação da estrutura das árvores e o desbaste de flores e frutos verdes efetua-se na primavera. No verão, as tarefas incluem a verificação da ocorrência de danos e de doenças, a organização do material e da mão-de-obra para a colheita, a contratação da venda, a colheita e a separação e entrega das maçãs. Por vezes, também se processam as maçãs para sumo.

Rendimento das duas variedades de macieiras com 6 anos numa exploração biológica de produção de ovos de galinha.

Mais informações

Bestman M, de Jong W, Wagenaar J, Weerts T (2017). Presence of avian influenza risk birds in and around poultry free-range areas in relation to range vegetation and openness of surrounding landscape. *Agroforestry Systems*. Doi: 10.1007/s10457-017-0117-2

Timmermans B, Bestman M (2016). Quality of apple trees and apples in poultry free range areas. 3rd European Agroforestry Conference. May 23-25, Montpellier, France. pp. 420-423.

Timmermans B, Bestman M (2017). Quality of apple trees and apples in poultry free range areas. Season 2016. Report Louis Bolk Institute 2016-031 LbP.